

*Ўзбекистон Республикаси
ИИВ Академияси 325-гуруҳ курсанти
Қосимжоновна Динара Рахматилла қизи*

**Қамоқ жазосига ва озодликдан маҳрум этишга ҳукм
қилинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов
чораларини қўллаш тартиби ва шартлари**

Кириш (аннотация): Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Жиноят қонунчилигида тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларининг турлари, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини ижро этиш тартиби ҳамда асослари, жазони ижро этиш муддати, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини яқунлаш, шунингдек, бугунги кунда қонунчиликда айрим муаммолар мавжудлиги, уларнинг ечими бўйича таклифлар ёритиб берилган.

Калит сўзлари: мажбурий даволаш, алкоголизм, гиёҳвандлик, заҳарвандлик, шифокор-нарколог, шифокор-психиатр, стационар, амбулатория.

Истиқлол йилларида энг олий ва энг улуғ қадрият саналмиш инсон ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масаласи давлат сиёсати даражасига кўтарилди ҳамда шахс ҳуқуқлари ҳимоясига алоҳида эътибор берилди бошланди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 25-моддасида “Ҳеч ким қонунга асосланмаган ҳолда хибсга олинганини ёки қамоқда сақланиши мумкин эмас”⁹⁷лиги белгиланган.

Зеро, жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига оғишмай риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳолининг фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш борасида амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг таъбири билан айтадиган бўлсак: “Конституция ва қонунларнинг устунлиги принципи шуни

⁹⁷Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент 2018 й

англатадики, бунда барча жорий қонунлар ва меъёрий – ҳуқуқий ҳужжатлар Конституция асосида ва унга мувофиқ бўлиши талаб этилади”.⁹⁸

Қамоқ жазосига ва озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган, алкоғолизм, гиёҳвандлик ва заҳарвандликка йўлиққан шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш тартиби Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги томонидан Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги билан келишилган ҳолда белгиланади.⁹⁹

Руҳий касалларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини ижро этиш масаласи Ўзбекистон Республикасининг **2021 йил 12 майдаги “Психиатрия ёрдами тўғрисида”**ги Қонун, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг **2008 йил 12 декабрдаги “Руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”**ги 23-сонли Қарори, Жиноят процессуал кодекси ва Соғлиқни сақлаш вазирлигининг йўриқномалари билан тартибга солинган.

Тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини ижро этиш учун суднинг қонуний кучга кирган ҳукми ёки ажрими асос бўлади.

Жиноят қонунчилигида тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларининг тўрт хил тури назарда тутилган, жумладан:

- мажбурий амбулатория кузатувида бўлиш ва руҳий касаллик мутахассисида даволаниш;
- умумий тартибли руҳий касалликлар шифохонасида мажбурий даволаниш;
- умумий тартибли руҳий касалликлар шифохонасининг соғлиқни тиклаш махсус бўлимида мажбурий даволаниш;
- кузатув кучайтирилган руҳий касалликлар шифохонасида ёки бўлинмида мажбурий даволаниш.

Алкоғолизм, гиёҳвандлик ва заҳарвандликка йўлиққан шахслар томонидан жиноят содир этилган тақдирда, агар тиббий хулоса мавжуд бўлса, суд жазо

⁹⁸И.А.Каримов “Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура” Т-1 Тошкент 1996 й.

⁹⁹ Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. 194-модда.

тайинлаш билан бирга уларга тиббий йўсиндаги чораларни ҳам тайинлаши мумкин. Мазкур шахслар озодликдан маҳрум қилиш билан боғлиқ бўлмаган жазога тортилган бўлса, тиббий муассасаларда мажбурий даволаниши лозим. Агар уларга озодликдан маҳрум қилиш ёки қамоқ жазоси тайинланган бўлса, уларни даволаш жазони ўтаётган жойда амалга оширилади. Жазони ўтаб бўлганидан кейин агарда даволашни двом эттиришга зарурат бўлса, умумий асосларда тиббий муассасаларда даволанади.

Тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўланилган шахслар жазони ижро этиш муассасаларининг қабул бўлимида шифокор-нарколог ёки шифокор-психиатр томонидан рўйхатга олинади ва 3 кун ичида тиббий текширувдан ўтказилади. Улар клиник, анамнестик, психопатологик, соматоневрологик ва лаборатория текширувларидан ўтказилади ва уларга шифокор-нарколог ёки шифокор-психиатр томонидан ташхис қўйилади ҳамда даволаш режаси белгиланади.

Шунингдек, тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахслар дори воситалари ҳамда психотерапевтик таъсир ўтказиш чоралари билан даволанади.

Бунда тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахсларга мотивацион интервью, когнитив-ахлоқий, суггестив, рационал ва психологик (ижтимоий-психологик ва рецидивга қарши) тренинглари орқали психотерапия, тиббий-ижтимоий ҳамда касбий реабилитация усуллари қўлланилади.

Тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахсларда фаол сил касаллигига ихтисослаштирилган жазони ижро этиш муассасаларида амалга оширилади.

Алкоголизм ва гиёҳвандликка мубтало бўлганларни мажбурий даволаш учун ихтисослаштирилган даъволаш-профилактика муассасаларига сурункали алкоголизм ёки гиёҳвандликка мубтало бўлган ҳамда соғлини сақлаш органларининг наркологик муассасаларида даволанишдан бўйин товловчи, жамоат тартибини, бошқа шахслар ҳуқуқини бузувчи ёки аҳолининг саломатлиги ва маънавияти хавфсизлигига таҳдид қилувчи беморлар юборилади. Даволаш муддати тўғрисидаги масала даволаш муассасаси томонидан комиссия тартибда,

бемор даволаш учун жойлаштирилганкундан бошлаб 5 кун муддат давомида ҳал этилади. Беморларни мажбурий даволаш шахс даволанаётган даволаш муассасасининг комиссия қарори асосида тўхтатилади. Даволаш муддати 1,5 йилдан ошмаслиги керак.

Тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахсларга шифокор-нарколог ёки шифокор-психиатр хулосасига асосан стационар ёки амбулатория кузатуви тайинланади. Стационар кузатувда дори воситаларини қўллаган ҳолда патогенетик ва симптоматик даволаш амалга оширилади. Стационар кузатув якунлангандан сўнг, тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахсларга амбулатор кузатув тайинланади ва тегишли даволаш ишлари амалга оширилади. Стационар ёки амбулатор кузатув даврида шахсда унга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллашга тўсқинлик қилувчи тўсқинлик қилувчи касаллик мавжудлиги аниқланган тақдирда, тиббий комиссия томонидан берилган хулосага мувофиқ тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш вақтинчалик тўхтатиб турилади.

Бордию шахс тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилишидан бош тортса, тиббиёт бўлими бошлиғи жазони ижро этиш муассасаси бошлиғини бу ҳақда ёзма равишда дарҳол хабардор қилинади. Бунда тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилишидан бош тортган шахсга нисбатан қонун ҳужатларига мувофиқ чоралар қўлланилиши мумкин.

Шуни таъкидлаш жоизки, тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш жазони ижро этиш муассасаси тиббий комиссиясининг хулосасига асосан якунланади. Жазони ижро этиш муассасаси бошлиғи тиббий комиссия хулосасига асосан ўн кун ичида тиббий йўсиндаги мажбурлов чорасини тугатишни сўраб тегишли судга ёзма равишда мурожаат қилади. Бунда тиббий хулоса ва тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахснинг шахсий ҳужжатлари йиғмажилдига мазкур мурожаат илова қилиниши лозим.

Тиббий хулосадаги маълумотлар тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахснинг тиббий амбулатор варақасига қайд этилади. Жазони ижро этиш муассасасининг маъмурияти алкоғолизм, гиёҳвндлик ва заҳарвандликдан мажбурий даволаш курсини тугалламаган шахсларга нисбатан-вилоят, шаҳар

соғлиқни сақлаш бошқармалари (бўлимлари) ёки соғлиқни сақлаш органларининг даволаш муассасаларини уларнинг озод этилганлиги тўғрисида олдиндан хабардор этилади. Бунда тиббий йўсиндаги мажбурлов чоралари қўлланилган шахснинг тиббий амбулатор картасидан кўчирма ҳам юборилади.¹⁰⁰

Таклиф. Жазони ижро этиш колонияларига тақиқланган психотроп моддалар жумладан тровмодол, лирика дори воситаларини кириб келишини олдини олишга қаратилган ташкилий чора-тадбирларни ташкил этиш мақсадида назорат текширув йўлаklarини жорий этиш ҳамда ходимлар билан тезкор-профилактик тадбирларни олиб бориш.

Таклиф. Жазони ижро этиш колонияларида алкоголизм, гиёҳвандлик, ва заҳарвандликдан мажбурий даволаш курсини тугалламаган маҳкумларни ўталмай қолган муддатни ўз вақтида ижро этиш мақсадида вилоят, шаҳар соғлиқни сақлаш бошқармалари (бўлимлари) ёки соғлиқни сақлаш органларининг даволаш муассасалари назоратини кучайтириш ҳамда мажбурий даволаш курси тамомланганлиги тўғрисида маълумотнома орқали жавоб беришни ташкил этиш.

Таклиф. Жазони ижро этиш колониялари Тиббиёт бўлимларида мутахассис шифокор иш ўринлари мавжуд бўлса-да, малакали шифокор-нарколог ходимларнинг етишмаслиги бу эса маҳкумларни ижтимоий ҳаётга тайёрлаш ва қайта тузалиш йўлига ўтишга қаратилган даволовчи тренинглари ўтказишга имкон бермаслиги, бунини олдини олиш мақсадида Жазони ижро этиш колониялари Тиббиёт бўлимларида шифокор-нарколог ҳамда шифокор-психиатр мутахассис шифокорлар билан тўлиқ таъминлаш ҳамда тренинглари янада кенгроқ тадбиқ этиш.

Мазкур мақоланинг якуни сифатида тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини ижро этиш билан боғлиқ учрайдиган айрим муаммолар, ушбу жараёнда қонунийликни таъминлаш билан боғлиқ ҳолатларда амалиётда учрайдиган айрим, назарий ва амалий масалалар юзасидан уларнинг бугунги кунда ечимини топиш сари қаратилган бир қатор жинойят-ижроия фаолиятга доир таклиф ва тавсиялар ўрганилди ҳамда улар илмий жиҳатдан ишлаб чиқилди.

¹⁰⁰Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодексига шарх. Хамдамов А.А., Пулатов Б.Х., Абдурашулова Қ.Р., Рахимов Ф.Х. ва бошқалар -Т., 2016.-Б.430.

Шунингдек, суднинг қонуниқ кучга кирган ҳукми асосида ижрога қаратиш босқичида тиббий йўсиндаги мажбурлов чорларини ижро этиш жараёнида қонунийликни таъминлашнинг назарий ва амалий аҳамиятлари бўйича тадқиқот ишларининг олиб борилиши жараёнида бир қатор омиллар, яъни биринчидан, мазкур босқичда қонунийлик принципининг бузилиши, бевосита инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари кафолатига жиддий зиён етказиши мумкинлиги; иккинчидан, мазкур босқичнинг ғайриқонуний равишда амалга оширилиши бутун жазони ижро этиш босқичида қонунийлиги ва тўлиқлигига салбий таъсир этиши мумкинлиги; учунчидан, мазкур босқичнинг бузилишини, мамлакат қонунлари ва қонунчилик асосларида ўрнатилган ҳуқуқий тартиблар механизмининг бузилишига ҳамда уларнинг тўлиқ нормаларга айланишига таъсир этиши мумкинлиги, шунингдек уларнинг салбий оқибатлари давлат ва жамиятда қарор топаётган ҳуқуқий демократик давлатчилик асосларига путур етказиши туфайли ҳамда уларни олдини олиш ва зудлик билан бартараф этиш борасида ҳали ўрганилиши ва ва янада кенгроқ доирада илмий нуқтаи назардан ишлаб чиқилишининг лозимлиги ёхуд ушбу жараёнларнинг илмий ишловга нисбатан зарурий эҳтиёж сезиши даражасининг юқорилиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Тошкент 2018 й
2. И.А.Каримов “Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура ” Т-Тошкент 1996 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят-ижроия кодекси. 194-модда.
4. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2008 йил 12 декабрдаги “Руҳий касалликка чалинган шахсларга нисбатан тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги 23-сонли Қарори
5. Ўзбекистон Республикасининг “Психиатрия ёрдами тўғрисида” ги қонуни, Т. 2021 й.